

Jogelméleti Szemle 2013/3. szám

TARTALOM

Tanulmányok

Bodnár, Zsolt: The interrelationships of segregation and its impact on crime	2
Frivaldszky János – Frivaldszkyne Jung Csilla: Az öngyilkosság és az abban való közreműködés a természetes erkölcsi törvény és természetjogi gondolkodás szempontjából	7
Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Mexikóban	34
Lázár Nóra Kata: Egy európai kormányzás lehetősége a nukleáris kérdések területén.....	44
Németh Zoltán György: Az orvos szakértői bizonyítékok jellemzői a büntetőeljárásban	55
Nótári, Tamás: Legal and historical remarks on Carmina Salisburgensia	63
Pokol Béla: Értelmi konkretizálás: Az Alaptörvény alkotmánybírói értelmezésének vitái	71
Szabó Judit: Az angolszász büntetőeljárás ideológiai alapjai és jellemzői a kontradiktórium modell tükrében.....	112
Vértessy László: Bankok vs. Alaptörvény	123
Vörös Imre: Az állami támogatások uniós jogi megítélésnek hatása a belső jogra.....	131

Recenziók

Nótári, Tamás: Quintus Tullius Cicero kampánystratégiai kézikönyve angolul	163
--	-----

Interjú

Varga Csaba: Egy jogtudós útkeresése. Kulcsár Kálmán emlékezése Egerről, katonai ügyész pályakezdéséről, az akadémiai jogtudomány-művelésben révbe érkezéséről	167
--	-----

Életrajz

Hamza Gábor: Andrés Bello, a humanista gondolkodó és kodifikátor és a magánjog fejlődése Chilében	205
---	-----

Bankok vs. Alaptörvény

Az Alaptörvény közpénzügyi fejezete, hozzákapcsolódó rendelkezési hazánkban is meghonosította a gazdasági alkotmány,² az alkotmányos gazdaságtan, a gazdasági alkotmánytan irányzatokat, illetve fel-feltűnik olykor még mindig a gazdasági jog. A változások hatására a gazdaság szempontú megközelítés indokolt. A jog felépítése, szerkezete idomul a világfolyamatokhoz, így ahogy már a 20 század elején is írták, hogy a közjog és magánjog határai csipkések,³ úgy – ahhoz hasonlóan – most az érezhető, hogy a gazdasági kérdések egyre jobban betüremkednek a jogba. Így érdemes a pénzügyi szektor, a „magán pénzügyek” tekintetében is elemezni és értékelni a szöveget.

I. Gazdasági háttér

A gazdasági kérdések közé sorolható a piacgazdaság, a szociális felelősségvállalás, a vállalkozás joga, a verseny tisztasága, a fogyasztóvédelem, az állami beavatkozás és közteherviselés.

I.1. Piacgazdaság

Az Alaptörvény első olvasatra gazdaságpolitikailag semleges,⁴ nem határozza meg a *piacgazdaságot*, illetve annak – szociális (!) – modelljét,⁵ így azt az M. cikkben található értékkeremtő munkára, a vállalkozás szabadságára és a tisztességes gazdasági verseny feltételeire, az erőfölénnyel való visszaéléssel szembeni fellépésre és a fogyasztók jogaira történő utalásokból kell levezetni, továbbá a XIX. cikk is idekapcsolható: a szociális biztonság. A korábbi alkotmánnyal kapcsolatban az alkotmánybírói gyakorlat a szociális piacgazdaságot rendkívül sokszor elemezte, és már akkor is problémaként jelentkezett, hogy a szociális jelző nem került be a törzsszövegbe. Ez a finanszírozás szempontjából is jelentőséggel bír, mivel a jogalkotó a pénzügyi jogszabályok megalkotásakor nem kell, hogy figyelemmel legyen a szociális kérdésekre. Számos olyan a bankszektorra érintő terület van, ahol ennek érvényesülése fokozottan kívánatos: (jelzálog)lakáshitelek, diákhitel, fogyasztói kölcsön, általános szerződési feltételek stb. Érdemes lenne a *szociális piacgazdaság* beépítése és egyértelmű kimondása az Alaptörvény törzsszövegében, emellett a jogállam előtt is szerepelhetne a szociális jelző.

I.2. Szociális kérdések és kereszténység

A szociális piacgazdaságra közvetve a *Nemzeti Hitvallás* szövege is utal: valljuk az elesetteket, és a szegények megsegítésének parancsát. E tekintetben felmerül, hogy a Nemzeti Hitvallás *preambulum-e*? A korábbi Alkotmány bevezetőjével kapcsolatban ugyanis jelentkezett egy elméleti

¹ Egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszerzői Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, e-mail: vertesy.laszlo@uni-nke.hu

² A témával részletesen foglalkozik DRINÓCZI Tímea: *A gazdasági alkotmány – A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra*. PhD értekezés, PTE ÁJK 2005.

³ GROSSCHMID Béni: *Jogszabálytan*. Budapest 1905. 10. o.

⁴ KUKORELLI István: *Alkotmánytan*. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 204. o. és 33/1993. (V. 28.) AB határozat

⁵ Vö. Alfred MÜLLER-ARMACK és Ludwig ERHARD: *Wohlstand für alle*. Econ-Verlag, 1957.

probléma, hogy van-e kötelező ereje a preambulumnak, el lehet-e bírni egy alkotmányossági problémát.⁶ Érdemes megemlíteni, hogy ebben a nemzetközi gyakorlat nem egységes, a francia alkotmány preambuluma kötelező jogi erővel bír. Az Alkotmánybíróság a kérdésre nemleges választ adott.⁷ Ez a döntés azért különösen fontos, mert a szociális piacgazdaság nem kifejezett része a szövegnek. Pedig a pénzügyi szektor szabályozása szempontjából is jelentőséggel bír, hogy a jogalkotó a gazdasági jogszabályok megalkotásakor figyelemmel legyen(-e !?) a szociális kérdésekre. E tekintetben nyújt(hat) eligazítást a következő mondat: „Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, Magyarország első, egységes Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg.”

A Nemzeti hitvallásban szerepel, hogy Magyarország elismeri a *kereszténység* nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. E tekintetben érdemes kiemelni a keresztény társadalmi tanítást, mivel így a szociális piacgazdaság más megközelítésben is értelmezhető. A katolikus egyház is állást foglalt a pénzügyi szektorokkal kapcsolatban. A Rerum Novarum kezdetű pápai enciklika (1891. XIII. Leó) negyvenedik évfordulójára – XI. Pius által – kiadott Quadragesimo Anno (1931) szerint, ha a tőke gazdasági fölénye megszűnik, ha a tőke nem ura, hanem eszköze lesz a nemzetnek, megszűnik a bankok elleni ellenszenv is.⁸ A gazdasági tevékenységnek és az anyagi gyarapodásnak az ember és a társadalom szolgálatában kell állnia.⁹ A takarékpénztáraknak és szövetkezeti hitelintézeteknek is eredeti rendeltetésük, eszméjük szerint kellene működniük; nem kockáztatva – még a prudens működés keretein belül sem – jelentősen, ésszerűtlenül betéteseik, tagjaik pénzét. Az állam beavatkozása a gazdasági életbe csak a szükséges mértékben kívánatos, a hitelszervezet teljes államosítása nem szerencsés, hanem veszedelmes, mert a hitelélet így könnyen pártpolitikai célok szolgálatába kerülhet. Az egyház ezért az állami szervek általi ellenőrzést tartja szükségesnek.¹⁰ A szociális piacgazdaság nem engedhetné meg, hogy a hitelfelvevők túlzottan eladósodjanak, ezért bizonyos mértékben korlátozni kellene az ingatlanok megterhelését, valamint a személyi, fogyasztói kölcsönök felvételét.¹¹ A gazdaság morális dimenziója összekapcsolja a gazdasági hatékonyságot és az emberiség szolidáris fejlődését, jöllehet ezek egymástól különböző, alternatív, ám ugyanakkor egymástól elválaszthatatlan célok.¹²

I.3. A vállalkozás joga

A *vállalkozás joga* azt jelenti, hogy bárkinek az Alaptörvény által biztosította joga a vállalkozás, azaz üzleti tevékenység kifejtése (XI. cikk). Ennélfogva, mint alapjog,¹³ a pénzügyi szektor és az ügyfelek tekintetében egyaránt hangsúlyos. Ugyanis mindkettő egyaránt vállalkozik; az egyik arra, hogy meghatározott pénzügyi szolgáltatást nyújt; a másik (különösen a gazdálkodó szervezetek) arra, hogy terveit megvalósítja, és eleget tesz pénzügyi kötelezettségeinek. Itt is fontos utalni az I. cikkre, hogy – a természeténél fogva nem csupán a természetes személyekre vonatkozó – alapvető jog csak lényeges tartalmának tiszteletben tartásával és az ún. szükségességi/arányossági

⁶ BALOGH – HOLLÓ – KUKORELLI – SÁRI: *Az Alkotmány magyarázata*. i. m. 27. o.

⁷ Lásd 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 162. továbbá lásd 33/1993. (I. 28.) AB határozat, ABH 1993, 247, 249.

⁸ MIKOS Ferenc: *A Quadragesimo Anno gazdasági rendje*. Pázmány Péter Irodalmi Társaság Kiadása, Budapest, 1934. 248. o.

⁹ Az Egyház társadalmi tanításának kompenduma 329. bekezdés
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/

¹⁰ Ez akkoriban (1931) a Pénzügyi Központ volt, ma a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

¹¹ MIKOS Ferenc: *A Quadragesimo Anno gazdasági rendje*. i. m. 250–251. o.

¹² Az Egyház társadalmi tanításának kompenduma 332. bekezdés
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/

¹³ Lásd 881/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 474. és 475., továbbá mint valódi alapjog 21/1994. (II. 16.) AB határozat, ABH 1996, 117. és 120.

teszt alapján korlátozható.¹⁴ A Hpt. számos ilyen korlátozást tartalmaz, amelyek a leginkább a prudens működéssel függenek össze: szervezeti formák, engedélyezés (külön alapítási és működési), tulajdonosok, tevékenységi körök zártsága, tőke és kockázatvállalási feltételek stb.

I.4. A gazdasági verseny – fogyasztóvédelem

A *gazdasági verseny* jogszabályok által való tisztességes korlátok közé szorítása önmagában nem alkotmányellenes, ugyanis az államnak joga van megfelelő alkotmányos indokok esetén annak korlátozására.¹⁵ A pénzügyi gazdaság szempontjából mindenképp szükséges a legteljesebb verseny, hogy az ügyfelek számukra a legkedvezőbb pénzügyi konstrukciót vehessék igénybe. Ezzel kapcsolatban érdemes utalni, hogy a piacgazdaság körülményei között a versenyszférában következetesen el kell határolni egymástól az állam közhatalmi és tulajdonosi minőségét.¹⁶ Tehát az állam és az általa alapított szakosított hitelintézetek a gazdaság egyik szereplője, és ebben a minőségében nem közhatalmi funkciót gyakorló szervezet.

A *fogyasztóvédelemre* történő utalás a szociális érzékenységet erősíti alkotmányos szinten. Az új jogalkotási tendenciák (új Ptk.) egyébként igyekeznek a fogyasztó fogalmát kiterjeszteni a mikrovállalkozásokra, esetleg KKV-kra, ezzel biztosítva fokozottabb védelmet. Újdonság a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2012-es módosítása, amely szerint a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos fogyasztói jogok érvényesülésének elősegítése és a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében *pénzügyi jogok biztosa* tevékenykedik. Az intézményről a hazai tudományos életben is már korábban is lehetett olvasni.¹⁷ A fogyasztónak joga van a pénzügyi jogok biztosához közvetlenül fordulni. A pénzügyi jogok biztosa feladatai végrehajtása során független, nem kérhet és nem fogadhat el utasítást, működése során a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatala segíti.

I.5. Állami beavatkozás – közteherviselés

A *gazdaságba történő állami beavatkozás* mértéke is csak részben szabályozott, központi eleme az államháztartási egyensúly, tehát a mindenkori politikai vezetésen múlik ennek foka, mértéke, pl. törvényes kamatmaximum bevezetése, a pénzügyi jövedelmek megadóztatása (kamatadó, tranzakciós illeték), befektetések korlátozása vagy éppen ezek támogatása stb.

Ezzel kapcsolatban fogalmazódik meg egyértelműen a *közteherviselés* általános követelménye, amely a pénzügyi szektor tekintetében szintén aktuális kérdés: minden (ember, valamint) törvény alapján létrehozott jogalany teherbíró képességének megfelelően hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez (XXX. cikk). A számok beszédesek: a pénzügyi szektor a konszolidált mérlegfőösszege több mint 30.000 milliárd Ft (ez több mint a magyar GDP). A bankszektor éves adózott eredménye, a válság során, 2009-ben is 211 milliárd Ft volt. 2011-ben annak ellenére, hogy rendszerszinten veszteségesek voltak a bankok (-282 milliárd Ft), további 72 milliárd Ft osztalékot tudtak kifizetni, így a szektor teherbíró képessége meg nem kérdőjelezhető.

Ha a gazdasági moralitást és a szociális érzékenységet idekapcsoljuk, akkor egészen indokolható a bankszektort érintő válságadó(k) és különadó(k) bevezetése, illetve a későbbiekben

¹⁴ BALOGH Zsolt – HOLLÓ András – KUKORELLI István – SÁRI János: *Az Alkotmány magyarázata*. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. 257. o., a vállalkozáshoz való jog korlátozásáról bővebben SAJÓ András: *Alkotmányosság a magánjogban*. Complex Kiadó, Budapest, 2006.

¹⁵ Lásd 17/1998. (I. 13.) AB határozat, ABH 1998, 155 és 156., illetve 31/1994. (VI. 2.) AB határozat, ABH 1994, 168. és 170.

¹⁶ Lásd 59/1991. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1991, 283. 294. és 295.

¹⁷ Vértessy László: *Az Alaptörvény egyes rendelkezései a pénzügyi szektor tekintetében*. in Borbély – Virányi – szerk.: *Az új Alaptörvényről – elfogadás előtt*. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága 2011. vö. Blair, Michael and Walker, George: *Financial Services Law*. Oxford University Press, 2006. 658. o.

az ún. Tobin adó alkalmazása. (Európa számos országában már működik.) Ez utóbbi rendkívül fontos lenne, mert ebből hatékony pénzalapokat lehetne képezni, illetve a már meglévő, működő állami pénzügyi pénzalapok: Országos Betétbiztosítási Alap, Befektetővédelmi Alap, Kártalanítási Alap tőkefeltöltöttsége is jelentős mértékben javulna. Sajnálatosan jelenleg ezek a vagyontömegek nem tőkeerősek, egy nagyobb pénzügyi szereplő fizetéseképtelensége esetén az általuk vállalt garanciákra, kifizetésekre nincs elegendő fedezet, az OBA jelenlegi feltöltöttsége a biztosított betétek arányához képest (fedezettségi mutató) 1,1% !

II. Jogi szabályozottság

II.1. Jogállamiság

Magyarország független demokratikus *jogállam* (B. cikk). A jogállamiság így egyszerre eszme (*civitas ubi ius legesque valent*) és normatív fogalom is. A jogállam egyidejűleg formai és tartalmi megközelítésből is értelmezhető, amelynek középpontjában az alkotmányos törvény és a jogszabályoknak megfelelő jogok és kötelezettségek érvényesülésének folytonos biztosítása: a jogbiztonság áll.¹⁸

A pénzügyi szektor sem tekinthető kizárólag közgazdasági fogalomnak, mivel számos kérdés jogi szabályozottságot igényel, amelyeknek szintén illeszkednie kell a jogállamiságba. A *jogforrások* felsorolását, a hierarchiát, az T. cikk tartalmazza. Valamennyi érinti a bankszektor, de ebből ágazati jelentősége miatt különösen ki kell emelni a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletét, és Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletét. A gazdasági szabályozás tekintetében felmerül, hogy esetleg más szerv(ek)et is fel lehetne ruházni jogalkotási hatáskörrel, például a Gazdasági Versenyhivatalt vagy a pénzügyi ombudsmant. A bankszektor érintő legfontosabb jogszabályok: a 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről, 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről, a 2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről, a 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

A *jogorvoslathoz* való jog, egyaránt vonatkozik valamennyi szereplőre. A polgári jogi igények bíróság előtti érvényesítése, illetve a (pénzügyi) közigazgatás döntéseivel szembeni jogorvoslat, illetve bírói felülvizsgálat. Ugyancsak itt említhető meg a jogi normák alkotmányossági szempontból történő vizsgálata.

II.2. EU és nemzetközi jog

Az *Európa-klauszula*,¹⁹ pontosabban az Európai integrációs klauszula, de találóan az E. cikk (2) bekezdése teremti meg az alapot az uniós jog szupremáciájára, így arra is, hogy az uniós jog közvetlenül legyen hatályos és alkalmazandó Magyarországon. Tehát a pénzügyi piacokkal összefüggő különféle rendeletek és irányelvek, különösen a most aktuális Basel III. programcsomag és az ehhez kapcsolódó tőke megfelelési irányelvek (CRD I-IV.) is a magyar jogrendszer kötelező elemei lettek. Így 2019-re a hazai bankok és itt működő fióktelepek számára is fokozatosan szigorodik a tőkeelemek értékelése, a kockázatvállalási limitek, a tőke megfelelés számítási módszere, emellett a tartalékokat is megemelik, illetve újakat vezetnek be a kockázatok csökkentése érdekében. Az anticiklikus tőkepuffer (Countercyclical Capital Buffer, CCB), amelyet a kedvező gazdasági helyzet idején halmoznak fel, a recesszió (válság) időszakában felszabadítható, ezáltal lehetővé válik a bankok számára veszteségeik rendezett formában történő átvállalása, anélkül hogy az a hitel árának költséges növekedéséhez vezetne, amely tovább mélyítheti a recessziót. Ez a

¹⁸ TAMÁS András: *A közigazgatási jog elmélete*. Szent István Társulat, Budapest, 2001. 228. o.

¹⁹ *Az Alkotmány magyarázata*. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. 127. o.

tőkelem jól érzékelteti az alkotmányos összefüggéseket a bankszektorban a szociális piacgazdaság és a közteherviselés, közösségi felelősség között.

A Q. cikk értelmében Magyarország tiszteletben tartja a *nemzetközi jog* általánosan elismert szabályait. Ennek komoly pénzügyi összefüggései is vannak, mert a gazdasági, kereskedelmi szektor – valamennyi országban – kezdi elveszíteni nemzeti karakterét. Napjainkban egyre kedveltebbek és elfogadottabbak különösen a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia, a Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítésére, az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága stb. által kialakított nemzetközi szokványok, szabványok, modelltörvények, mintaszabályzatok. A hazai joganyagban különös jelentőségű a 1997. évi LXXXV. törvény a nemzetközi követelés-vételről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről és a 1997. évi LXXXVI. törvény a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről.

II.3. Polgári jog

A piacgazdaságra itt ismételten vissza kell utalni, mivel magába foglalja, lényegi eleme a *szerződési szabadság*,²⁰ amely – a korábbi AB gyakorlatot megtartva – nem alapjog,²¹ hanem alkotmányos jog, így ha maga a szerződéskötés szabadsága nem is, de a jogügylet tartalma már korlátozható, például a fogyasztói kölcsön esetében bizonyos szerződési feltételek tisztességtelennek minősítése. Ebből a nézőpontból a Polgári Törvénykönyv 200. §, amely arról rendelkezik, hogy a felek a szerződés tartalmát szabadon állapítják meg, csak részben felel meg ennek a követelménynek, mert egy jogszabályhely még nem elegendő ahhoz, hogy a pénzügyi élet valamennyi ügyletét egyértelműen értelmezze a jogalkalmazó. A magyar piacgazdaság kezdeti éveit, az 1990-es évek előhívták az állami beavatkozás szükségességét egyes szerződésekbe. A kötelmi viszonyokban szociális szempontokat is figyelembe kell venni, és a *clausula rebus sic stantibus* elv alapján az államnak,²² illetve a bíróságoknak lehetősége van a szerződések módosítására a Ptk. 241. § alapján, mivel az alkotmányos védelem „társadalmi hatású” (az állam szabadsága viszonylag nagy).²³ Napjaink jogalkotásában is találkozunk hasonló megoldással, a gazdasági és az ingatlanválság hatására egészült ki a Ptk. is, így a 261. § szerint természetes személy devizában nyilvántartott, vagy nyújtott (deviza alapú) kölcsönszerződéséből keletkező hitelezői követelés biztosítására, természetes személy tulajdonában álló ingatlanon, vagy ingatlanok természetes személy tulajdonában lévő tulajdoni illetőségére jelzálogjog nem alapítható, a felek ettől eltérő rendelkezése semmis. A Hpt. 199. § szerint a pénzügyi intézmény fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek a teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybeviteléhez nyújtott kölcsönre, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét.

II.4. Közjogi szereplők

Az Alaptörvény két közjogi szereplőre utal a Magyar Nemzeti Bankra és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére. Közös pont a Pénzügyi Stabilitási Tanács, amely a Felügyelet elnöke, az MNB elnöke és a nemzetgazdasági miniszter alkotta konzultációs testület. A Tanács

²⁰ Lásd 13/1990. (VI. 18.) AB határozat, ABH 1990, 54. és 55.

²¹ Lásd 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 153–154.

²² Lásd lakáshitelek kamataival kapcsolatos 13/1990. (VI. 18.) AB határozat, ABH 1990, 54, 55. és 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 151.

²³ BALOGH – HOLLÓ – KUKORELLI – SÁRI: *Az Alkotmány magyarázata*. i. m. 257. o.

célja, hogy tevékenységével összhangot teremtsen egyrészt a pénzügyi közvetítő rendszerben működő intézmények egyedi kockázatait felügyelő, mikroprudenciális felügyelet, másrészt a pénzügyi rendszer egészét veszélyeztető rendszerkockázatok figyelemmel követése, a makroprudenciális felügyelet között. Emellett az ügyféli oldalon az önkormányzatok, és a finanszírozási korlátozások miatt a Kormány is megemlíthető.

II.5. Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban a szöveg továbbra is őrzi a kétszintű bankrendszert, a monetáris-fiskális politika elválasztását, és az Országgyűlésnek való felelősséget. A 41. cikk értelmében a Magyar Nemzeti Bank Magyarország központi bankja, amely törvényben meghatározott módon felelős a monetáris politikáért. A Magyar Nemzeti Bank elnöke törvényben kapott felhatalmazás alapján, törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel nem lehet ellentétes, és a MNB tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. Érdeemes lett volna beépíteni az Alaptörvénybe is a jegybank *függetlenségét*. A hatályos jegybanktörvény kimondja ezt, ugyanakkor némi visszásságot eredményez a kijelentés, hogy az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a Kormány gazdaságpolitikáját. A részletszabályok tekintetében a *monetáris finanszírozás tilalma* is bekerülhetett volna az Alaptörvény szövegébe, nemcsak az MNB törvénybe. Ennek értelmében az MNB az államnak, helyi önkormányzatnak vagy az államháztartás körébe tartozó más intézménynek, az Európai Unió intézményeinek és szerveinek, a tagállamok központi kormányzatainak, a tagállami regionális, helyi vagy más közigazgatási szerveknek, egyéb közjogi testületeknek, vagy a felsoroltak befolyásoló irányítása alatt működő gazdálkodó szervezet részére nem nyújthat folyószámlahitelt, nem biztosíthat részükre semmi egyéb hitellehetőséget, ezen intézmények értékpapírjait közvetlenül a kibocsátótól nem vásárolhatja meg.²⁴

Fontos megjegyezni, hogy Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítását jelenleg tárgyalja az Országgyűlés, melynek legfontosabb rendelkezése, hogy – várhatóan 2013. október 1-től – a Magyar Nemzeti Bank ellátja a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét is, azaz a két intézményt (MNB és PSZÁF) összevonják. (Erre aktuális példa a brit, az ír, a belga, vagy akár a francia felügyeleti reform.) A közös integrálás háttérben a hazai pénzügyi helyzet és a 2008-ban kezdődő válság hatásai játszanak számottevő szerepet. Mindezek rámutattak arra, hogy a korábbi keretek között működő háromszereplős pénzügyi stabilitási struktúra (PSZÁF, MNB, NGM) hiányosságokkal rendelkezik. Az együttműködés intézményesített formája, a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST), ellenére nem volt egyértelmű felelőse a rendszerkockázatok kezelésének, nem volt biztosított a kulcsfontosságú információk átadása és a koordináció sem volt minden esetben megfelelő. A válság hatására számos európai ország felülvizsgálta felügyeleti rendszerét és az alapján a felügyelet megerősítése alapvetően két irányban: makro- és mikroprudenciális politika mentén történt. Az integráció előnye, hogy mind a makro- és mikroprudenciális felügyelet, mind pedig a monetáris politika tágabb információs bázishoz juthat, javulhatnak az egyes döntések előkészítésének feltételei. Ezen túl konzisztensebbé válhat a pénzügyi közvetítőrendszer felé történő hatósági fellépés és tágabb eszköztár áll a jegybank közvetlen befolyása alatt az egyedi vagy rendszerszintű pénzügyi válságok megelőzésére vagy a már bekövetkezett válsághelyzetek gyors és eredményes megoldására.

II.6. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A 42. cikk értelmében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg: a 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek

²⁴ Összhangban a 3603/93/EK tanácsi rendeletben foglaltakkal.

Állami Felügyeletéről. A 23. cikk szabályai szerint az önálló szabályozó szerv vezetője törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel, miniszterelnöki rendelettel, miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes. Az önálló szabályozó szerv vezetőjét a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök nevezi ki sarkalatos törvényben meghatározott időtartamra, aki a szerv tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.

A szociális és fogyasztóvédelmi alkotmányos szempontok miatt érdemes itt megemlíteni, hogy a Felügyelet kezdeményezésére – nemzetközi viszonylatban is élenjáró módon – létrejött a pénzügyi békéltetés Magyarországon, és törvényi felhatalmazás alapján 2011. július 1-jén kezdte meg működését a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT). A PSZÁF így három eszközzel képes teljesíteni fogyasztóvédelmi küldetését: i) a fogyasztók minél magasabb szintű védelmét biztosító joganyag megteremtésének kezdeményezése, ii) a hatékony fogyasztóvédelmi felügyelés folytatása, iii) a pénzügyi fogyasztók polgári jogi igényeivel kapcsolatos viták gyors, hatékony és pártatlan, a bírósági peres eljáráson kívüli rendezésére hivatott fórummal. A PBT-hez 2011-ben hat hónap alatt 1196 darab fogyasztói jogvita rendezésére irányuló kérelem érkezett, amelynek 72%-át zárták le az eljáró tanácsok.²⁵

II.7. Helyi önkormányzatok

A helyi önkormányzatok és a pénzügyi szektor kapcsolatáról is rendelkezik az Alaptörvény. A 34. cikk szerint törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti. A 39. cikk tovább szigorít, mivel kimondja, hogy a magyar állam és az önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A megőrzésük, védelmük és a felelős gazdálkodás követelménye szűkíti azok elidegenítését, megterhelését, fedezetül adását. Ezzel kapcsolatban egy kritikai gondolat az elmúlt évtized gazdasági döntéseivel kapcsolatban, hogy az önkormányzatok eddig minden tekintetben kvázi szabadon „garázdálkodhattak”, holott senki nem vállalt értük felelősséget, csak növelték a hiányt. A 2010-es költségvetési deficit így valójában 0,5 százalékponttal magasabb lett (3,8 % helyett 4,2 %), ami mintegy 300 milliárd forintot jelent, ez 90 000 ember éves jövedelme.

A szigorítások a pénzügyi szektort jelentős mértékben érintik: egyfelől a hitelfelvételi eljárás megnehezedik, másfelől a fedezetbe vonható vagyontárgyak, ingatlanok mennyisége csökken, az önkormányzati kötvénykibocsátásnak is leáldozik. Az önkormányzati ügyfélkör kedvelt a bankok számára: jövedelmező üzletág az önkormányzati kötvénykibocsátás, de az önkormányzatnak likviditási problémái kezelése is nyereséges vállalkozás. Ezt a megszorítást számos bank érezni fogja, az OTP például azt a sajátos történelmi múltat hordozza magával, hogy a szocializmusban ő vezette kizárólagosan valamennyi tanács számláját, és rendkívül sok önkormányzat még ma is ügyfele.

II.8. Közvetett összefüggések

Az Alaptörvény további, tartalmában távolinak tűnő rendelkezési – még ha közvetett módon is – hatással lehetnek a pénzügyi szektorra. A tanulmány itt szabadjára engedi a gondolatokat, annak érdekében, hogy megmutassa, hogy egy új alaptörvénynek, alkotmánynak milyen hatásai lehetnek a magyar gazdasági életre.

A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés több cikkben is megjelenik. Ennek hatására remélhetőleg végre Magyarországon is megalakulnak a zöldbankok vagy a szegények bankjai.

²⁵ In PSZÁF éves jelentés 2012. 96. o.

Korábban a kormányzat is érdemben szólt a zöldbankokon (*green banking*) keresztül történő környezetvédelmi finanszírozási lehetőségekről.

Az Alaptörvény *családtámogatást* is tartalmaz. E tekintetben talán számítani lehet olyan szakosított hitelintézetekhez hasonló pénzügyi intézmények, alapok alapítására, mint a Fundamenta Lakáskassza. Ezzel lehetne ösztönözni a lakosságot, hogy olyan befektetésekbe tegye a pénzét, megtakarításait, ami által állami dotációval produktív és kedvezményes hitelekhez tud jutni. Tervben is van állítólag, hogy az állami dotációt és az alaptőke összegét a Fundamentánál is megemelik, így segítve a családokat kedvezőbb feltételek melletti hitelek hozzájutásához.

A szociális kérdésekre további figyelemmel a *hátrányos helyzetű társadalmi rétegek* megsegítése érdekében el kell kezdeni a szegények bankjának elméleti megalapozását a magyar viszonyok figyelembevételével. Ezek az intézmények kisebb összegű hitelt folyósíthatnak és akár lízing konstrukciókat is alkalmazhatnának. A kollektív hitelezési megoldásokkal a szegények bankja is segíteni tudná a nagyon alacsony jövedelmű néprétegeket az elszegényedési zsákutcából való kilábalásban.

Az utolsó gondolat az *államhatárokon túl élő magyarokkal* kapcsolatos (D. cikk). Egy határon túli konferencián hangzott el egy nagyon értelmes gondolatot, amely még sajnálatosan nem tudott finanszírozó partnerre találni. Leegyszerűsítve a problémát az erdőbirtokossági társulások vagy vízgazdálkodási társulatok finanszírozásáról, illetve a hőforrások, erdők fedezetként való felhasználásáról van szó. Nagyon sok határon túli, különösen erdélyi vállalkozás, beruházás azért nem tud létrejönni, mert a bankok nem akarnak hitelt adni az erdőre, mint fedezeti tételre, holott rendkívül értékes faanyagról van szó. Érdemes lenne megfontolni az olyan konstrukciók kialakítását, esetleg egy, a Magyar Fejlesztési Bank leányvállalataként működő pénzügyi intézmény megalapítását, amelyik segítené, hogy az ilyen nagyon furcsa és egyelőre szokatlan fedezeteket is elfogadják teljes értékűként, és ne csak jelzálogokról legyen szó. Ezek az erdélyi és kárpátaljai, felvidéki természeti értékek erdő, geotermikus energia, hővíz, ásványvíz elég biztosítékot kell, hogy jelentsenek, főleg számunkra.